

пчел стабилизирует локальный неестественный состав генофонда. Прделанное нами точечное вливание генов среднерусской породы совершенно недостаточно для ее реинтродукции в сложившихся условиях. Нужна планомерная работа по обратному дрейфу породности. Этому неизбежно будет способствовать и параллельное давление естественного отбора.

Список литературы

1. Кузьмичев В.Е., Крымская С.А. Исследование генетических причин коллапса медоносных пчел (*Apis mellifera* L.) помощью морфометрических и молекулярных методов с учетом их внутрисемейного наследственного полиморфизма / V Евроазиатский симпозиум по перепончатокрылым насекомым (Новосибирск, 21–25 августа 2023 г.): тезисы докладов. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2023. С. 92–93.

DOI:10.5281/zenodo.17058565

НАУЧНЫЙ ПУТЬ ТИМОФЕЕВЫХ-РЕСОВСКИХ THE SCIENTIFIC PATH OF THE NIKOLAI AND ELENA TIMOFEEV- RESSOVSKY

С.Н. Куликов

Уральский государственный медицинский университет, г. Екатеринбург,
Россия; kkorablik@gmail.com

Научный путь Николая Владимировича и Елены Александровны Тимофеевых-Ресовских длился более полувека. По месту и тематике исследований, можно выделить следующие периоды их совместной научной работы:

1919–1925. Будучи студентами Московского университета, под руководством Н.К. Кольцова, С.С. Четверикова (генетика), С.Н. Скадовского (гидробиология), М.М. Завадовского (зоология), они исследовали гидробиологию озер, а также проводили генетический практикум с изучением генетики природных популяций дрозофил.

1925–1946. Второй период научной работы проходил в Германии, куда супруги Тимофеевы-Ресовские были командированы для организации генетических исследований. В 1925 г. Н.В. Тимофеев-Ресовский организовал лабораторию генетики. В 1937 г. она была преобразована в Отдел (Институт) биофизики и генетики, который просуществовал до 1946 г. Персонал включал до 50 сотрудников. Их научные работы по радиационной и популяционной генетике были представлены на конференциях в СССР, США, странах Европы, а также на семинарах физиков в Копенгагене. В числе публикаций была знаменитая работа Н.В. Тимофеева-Ресовского, М. Дельбрюка и Карла Г. Циммера «О природе генных мутаций и структуре гена» (1935).

Тимофеевы-Ресовские тесно сотрудничали с крупнейшими учеными, среди которых были Т.Х. Морган, Герман Меллер, Ф.Г. Добржанский, Ганс

Штуббе, Н.И. Вавилов, В.И. Вернадский, Нильс Бор, Макс Планк, Вернер Гейзенберг, Николаус Риль и многие другие. В 1940 г. Н.В. Тимофеев-Ресовский был избран действительным членом Германской академии естествоиспытателей Леопольдина в Галле.

1947–1955. Весной 1947 г., в положении заключенного, Н.В. Тимофеев-Ресовский был переведен на Южный Урал для участия в радиобиологических исследованиях в Атомном проекте СССР. В тот же год из Германии в Россию к нему вернулись жена с младшим сыном. Они начали работать в секретной Лаборатории «Б» МВД СССР около г. Касли, Челябинской области, на берегу оз. Сунгуль. Н.В. Тимофеев-Ресовский возглавлял Отдел биофизики, Е.А. Тимофеева-Ресовская работала научным сотрудником. В Лаборатории «Б» было подготовлено 365 научных отчетов. По сути, там была создана новая наука радиационная биогеоценология, которая впоследствии стала называться радиоэкология.

1955–1964. Четвертый период научного пути проходил в Свердловске (ныне Екатеринбург) в Институте биологии Уральского филиала Академии наук СССР и на биостанции «Миассово», построенной в 1955 г. на территории Ильменского государственного заповедника в Челябинской области. В эти годы, под влиянием Тимофеевых-Ресовских, формировалась Уральская школа радиоэкологов, стимулировалось развитие радиоэкологических центров в СССР.

В конце 50-х – начале 60-х годов в «Миассово» проводились неформальные летние научные семинары, биостанцию называли научной Меккой, столицей генетики и биофизики для прогрессивной научной молодежи страны. Встречи и работа с Тимофеевыми-Ресовскими были судьбоносными для многочисленных учеников, многие из которых стали академиками и докторами наук, возглавили свои научные школы.

1964–1981. Весной 1964 г. Тимофеевы-Ресовские переехали из Свердловска в Обнинск Калужской области. Н.В. Тимофеев-Ресовский стал заведующим Отделом радиационной генетики и радиобиологии Института медицинской радиологии АМН СССР. Среди сотрудников были такие известные ученые, как В.И. Иванов, В.И. Корогодин, Ж.А. Медведев, К.П. Кашкин, Н.П. Бочков, А.В. Севанькаев, Н.В. Глотов, Е.К. Гинтер, Ю.Д. Абатуров, А.Н. Тюрюканов, Ю.М. Свирежев и другие. Они проводили исследования в области фенотипики, теории эволюции, анализа мутационного процесса. Вместе со своими учениками, Н.В. Тимофеев-Ресовский опубликовал много статей и ряд монографий. Начиная с 1969 г. он работал консультантом в Институте медико-биологических проблем в Москве, а также читал курс лекций для студентов в Московском университете. В год смерти Елены Александровны (1973) Н.В. Тимофеев-Ресовский сказал: «Мы работали в одной лаборатории 53 года, в четыре руки и две головы, и мы были женаты 51 год».

Таким образом, всемирно известная супружеская пара ученых Тимофеевых-Ресовских способствовали развитию фундаментальных генетических и радиобиологических исследований, основанию

радиоэкологии, развитию космической биологии и медицины, а также тесному содружеству разных научных центров нашей страны, восстановлению традиций биологического образования и школ молодых ученых. Они завещали нам сбережение и рациональное использование генофонда живого вещества планеты, необходимость всестороннего развития всех биологических наук.

DOI:10.5281/zenodo.17058559

РАДИАЦИОННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РИСК: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОЦЕНКИ РИСКА И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ RADIATION ENVIRONMENTAL RISK: MODERN TRENDS IN RISK ASSESSMENT AND PRACTICAL IMPLEMENTATION

Г.В. Лаврентьева¹, Б.И. Сынзыныс², О.А. Мирзеабасов²

¹ КГУ им. К.Э. Циолковского, г. Калуга, Россия;

² ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия

Оценка экологического риска в условиях радиоактивного загрязнения в настоящее время затруднена ввиду отсутствия единых рекомендаций. Несмотря на то, что в Публикации 108 МКРЗ в рамках экокентрической концепции радиационной защиты предложен список референтных видов, которые рекомендованы также и для оценки радиационных рисков, набор этих видов остается дискуссионным. Таким образом, стоит вопрос об обосновании других видов биоты, которые могут быть применены при оценке экологически рисков для экосистем с учетом особенностей изучаемых территорий.

Оценка радиационного воздействия на биоту, как правило, осуществляется с учетом критерия безопасности. Однако, опираясь на различные источники, в международном научном сообществе отсутствует общепринятый критерий. При этом вариация критериев, которые берутся за основу оценки радиационных рисков, довольно широкая (несколько порядков). Релевантные эффекты для оценки радиационного риска также как правило ограничены теми, что приведены в рекомендациях МКРЗ. При этом набор показателей для оценки риска также является дискуссионным и находится в разработке.

База данных о радиационно-индуцируемых эффектах у представителей биоты достаточно обширная. Однако необходимо расширять исследования в натуральных условиях, оценивать воздействие хронического облучения биоты в естественной среде облучения. Необходимо расширять методики оценки радиационного экологического риска на основе вероятностных методов. В настоящее время превалируют детерминистские методы оценки с учетом коэффициента опасности или ранговая оценка, что приводит к существенным неточностям в полученных результатах.

Оценка мощности дозы облучения биоты в натуральных условиях – еще одна нерешенная задача в области радиационной безопасности биоты, в целом, и

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156